

ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКАМИ НА ПРИМЕРЕ АКБ «КАПИТАЛБАНКА»

Ганиева Татьяна

Термезский Университет Экономики и сервиса

Tvganieva269498@gmail.com

998972422210

Аннотация: В условиях развития финансового сектора Республики Узбекистан особую актуальность приобретает вопрос построения эффективной системы корпоративного управления в банках. Коммерческие банки, являясь основными финансовыми посредниками, должны не только обеспечивать устойчивость своей деятельности, но и выстраивать прозрачные механизмы управления, соответствующие как национальным, так и международным стандартам. В данной работе рассмотрены особенности корпоративного управления на примере одного из крупнейших банков страны — АКБ «Капиталбанк».

Ключевые слова: корпоративное управление, банки Узбекистана, прозрачность, финансовая устойчивость, международные стандарты, конкурентоспособность, принципы корпоративного управления, модели корпоративного управления, управление рисками, анализ внутренней структуры управления, развитие банка.

Коммерческие банки, в отличие от многих других предприятий, работают с привлечёнными средствами, то есть с деньгами вкладчиков, инвесторов и других заинтересованных сторон. Это накладывает на банки повышенные обязательства по обеспечению прозрачности и ответственности управления. Нарушения в системе корпоративного контроля могут привести к серьёзным последствиям не только для самого банка, но и для финансовой системы в целом. Корпоративное управление в банке обеспечивает баланс интересов акционеров, клиентов, органов управления и регуляторов. Особенно важным этот вопрос становится в свете внедрения в Узбекистане принципов Базель 3, реформ в банковской системе и необходимости повышения инвестиционной привлекательности финансовых институтов. В отличие от производственных предприятий, коммерческие банки оперируют средствами клиентов и подлежат

жесткому регулированию со стороны Центрального банка. Поэтому система корпоративного управления в банке должна предусматривать эффективное управление рисками, прозрачность деятельности и ответственность перед заинтересованными сторонами. АКБ «Капиталбанк» демонстрирует активные шаги по совершенствованию системы корпоративного управления. В структуре управления представлены следующие органы:

- Общее собрание акционеров, которое определяет стратегические направления развития;
- Наблюдательный совет, контролирующий деятельность исполнительного органа и утверждающий ключевые управленческие решения;
- Правление, осуществляющее текущее управление и реализацию стратегии банка;
- Комитеты (по аудиту, рискам, корпоративному управлению), способствующие принятию обоснованных решений на основе анализа.

Банк также внедрил систему внутреннего контроля и службу комплаенс-контроля, отвечающую за соответствие деятельности банка законодательству и внутренним политикам.

АКБ «Капиталбанк» придерживается следующих принципов:

- прозрачность в раскрытии информации и отчетности;
- независимость членов наблюдательного совета;
- подотчетность правления перед наблюдательным советом и акционерами;
- учёт интересов миноритарных акционеров и вкладчиков;
- оценка и управление финансовыми и нефинансовыми рисками.

Корпоративное управление в банках Узбекистана регулируется законами Республики Узбекистан, нормативными документами Центрального банка, а также внутренними положениями самого банка. АКБ «Капиталбанк» активно адаптирует свою деятельность под международные стандарты, включая рекомендации Базельского комитета и принципы ОЭСР по корпоративному управлению.

Несмотря на достигнутые успехи, существуют и определённые проблемы:

- необходимость повышения независимости членов наблюдательного совета;
- недостаточная вовлеченность акционеров в процессы контроля;
- необходимость дальнейшего развития культуры комплаенса и риск-менеджмента;
- повышение цифровизации корпоративного управления.

АКБ «Капиталбанк» может усилить свою систему корпоративного управления за счёт:

- внедрения цифровых платформ для взаимодействия между акционерами и органами управления;
- повышения квалификации членов наблюдательного совета и правления;
- расширения системы мотивации и оценки деятельности топ-менеджмента;
- развития практики внутренней оценки корпоративного управления на регулярной основе.

Выводы и предложения: Эффективное управление банком является ключевым фактором его устойчивости и конкурентоспособности. Оно определяет способность банка адаптироваться к изменениям внешней среды и успешно выполнять свои функции. Регулирующая роль государства и соблюдение международных стандартов управления являются важными элементами для обеспечения прозрачности и подотчётности банков. Управление банками в Узбекистане имеет свою специфику, связанную с нормативно-правовой базой, экономическими реалиями и культурными особенностями. Чтобы укрепить систему управления необходимо внедрить современные подходы к идентификации, оценки и управлению рисками, включая использование автоматизированных систем, а также усилить мониторинг и контроль за кредитными, операционными и рыночными рисками. Для развитие кадрового потенциала необходимо проводить регулярное обучение и повышение квалификации сотрудников банка. Корпоративное управление в коммерческом банке — это не просто набор формальных процедур, а ключевой механизм, обеспечивающий устойчивость, конкурентоспособность и доверие со стороны участников финансового рынка. Эффективное корпоративное управление способствует не только устойчивости конкретного банка, но и стабильности финансовой системы страны в целом.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" (в редакции 2022 года).
2. Закон Республики Узбекистан "О банках и банковской деятельности" (в редакции 2021 года).
3. Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в редакции 2014 года).

4. Кодекс корпоративного управления Республики Узбекистан (утверждён Протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ, 2015 г.).
5. Базельский комитет по банковскому надзору. Принципы эффективного банковского надзора.
6. OECD Principles of Corporate Governance (Принципы корпоративного управления ОЭСР, 2015 г.).
7. Алимova, Н.А. "Особенности корпоративного управления в банках Узбекистана: современные вызовы и перспективы". Ташкент, 2023.
8. Рахматов, Ш.Б. "Управление рисками в банковском секторе: теория и практика". Издательство "Финансы и кредит", Ташкент, 2022.
9. Гончаров, И.В. "Современные технологии в управлении банками". Москва, 2021.
10. Интернет-ресурсы:
Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан – www.cbu.uz (<http://www.cbu.uz/>).
Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан – www.lex.uz (<http://www.lex.uz/>).
Статистические данные и отчеты АКБ "Капитал Банк" – www.kapitalbank.uz (<http://www.kapitalbank.uz/>).